

БИОЛОГИЯ И ПИТАНИЕ КЛЕЩЕЙ**Еримбетов О.П.**преподаватель Нукусского ветеринарно-медицинского техникума
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18295515>**ARTICLE INFO**Received: 15th January 2026Accepted: 16th January 2026Online: 17th January 2026**KEYWORDS***иксодовые клещи, аргасовые клещи, жизненный цикл, кровососание, хозяин***ABSTRACT**

В тезисе приведены основные биологические особенности иксодовых и аргасовых клещей, их жизненный цикл, сезонная активность и механизм кровососания.

Введение. Иксодовые клещи характеризуются длительным жизненным циклом, который может продолжаться от 6 месяцев до 3 лет в зависимости от вида и условий окружающей среды. Активность клещей отмечается преимущественно весной, летом и осенью, тогда как зимний период они проводят в состоянии покоя в почве, трещинах и укрытиях животноводческих помещений.

В течение онтогенеза иксодовые клещи проходят четыре стадии развития: яйцо, личинка, нимфа и имаго. Личиночная, нимфальная и взрослая стадии являются кровососущими. Линька происходит при переходе от личинки к нимфе и от нимфы к взрослой особи. Продолжительность каждого этапа развития варьирует от нескольких недель до нескольких лет и определяется температурой, влажностью и доступностью хозяина.

В зависимости от количества хозяев иксодовые клещи подразделяются на одно-, двух- и треххозяинные виды. Однохозяинные клещи (*Boophilus spp.*) проходят все стадии развития на одном хозяине. Двуххозяинные клещи (*Hyalomma spp.*) развиваются на двух хозяевах, а треххозяинные (*Ixodes spp.*) используют отдельного хозяина на каждой стадии развития.

Половое размножение у большинства видов происходит на хозяине во время кровососания. После насыщения самки отпадают от хозяина, откладывают от 2 до 20 тысяч яиц и погибают. Вылупившиеся личинки после завершения хитинизации приступают к активному поиску хозяина.

Сезонная активность. Сезонная динамика активности иксодовых клещей зависит от вида и географического региона. В целом представители рода *Ixodes* активны преимущественно в весенне-летний период, *Rhipicephalus* — с апреля по сентябрь, *Hyalomma* — с апреля по октябрь, тогда как некоторые виды (*Dermacentor*, *Boophilus*) могут проявлять активность в течение всего года.

Биология аргасовых клещей. Аргасовые клещи являются многохозяинными эктопаразитами, преимущественно паразитирующими на птицах, реже — на

млекопитающих. Кровососание у них многократное и кратковременное. Нимфальная стадия может включать несколько линек (2–7), в зависимости от вида. Взрослые особи после каждого акта кровососания откладывают 200–300 яиц и сохраняют жизнеспособность для повторных циклов питания и яйцекладки.

Механизм кровососания. Процесс питания клещей включает последовательные этапы поиска места прикрепления, повреждения кожи с помощью хелицер и фиксации гипостомы при помощи цементирующего секрета. В результате механического и ферментативного воздействия формируется очаг повреждения тканей, в котором скапливается кровь, служащая источником питания клеща. Кровососание продолжается до полного насыщения.

Заключение. Иксодовые и аргасовые клещи обладают сложным жизненным циклом, высокой экологической пластичностью и разнообразными стратегиями питания, что обеспечивает их эпидемиологическое и эпизоотологическое значение как переносчиков возбудителей трансмиссивных заболеваний.

Список использованных литературы:

1. Баратов Ж.Н., Гойибназаров Қ.Х., Гафуров А.Г. Жиззах вилояти худудларида пироплазмидозларни тарқатувчи каналар фаунаси // Veterinariya meditsinasi. 2022. - № 1. - Б. 15-19.
2. А.Г. Гафуров Каналардан эҳтиёт булинг. Зооветеринария. Тошкент 2016. №11 с 17-21
3. Гафуров А.Ф. Иксод каналари республика худудларида кенг тарқалганлиги // Ветеринария. 2016. №11. - С.12-14.
4. Губейдуллина, А.Х. Экология иксодовых клещей (Ixodidae) в условиях трансформации ландшафтов Ульяновской области: дис. ... канд. биол. наук: 03.02.08 / Губейдуллина Алсу Харисовна. – Казань, 2011. – 138 с.
5. Денисов, А.А. Фауна, экология, биология клещей семейства Ixodidae и их роль в эпизоотологии инфекционных болезней в Нижнем Поволжье Российской Федерации: дис. ... канд. биол. наук: 03.00.19 / Денисов Андрей Александрович. - Волгоград, 2005. - 129 с.
6. Денисов, А.А. Биоэкологическая характеристика иксодовых клещей рода *Hyalomma* в Нижнем Поволжье / А.А. Денисов // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2012. – Т. 4. - № 36-1. – С. 242-244.